

ISSN 2595-9611

9 772595 961004

VOLUME 4, NÚMERO 1 - MARÇO 2021

REVISTA MAIS EDUCAÇÃO

www.revistamaiseducao.com

DOI: <https://doi.org/10.51778/2595-9611.v4i1>

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
BRAZIL

Google Acadêmico

EDITORA
CENTRO EDUCACIONAL SEM FRONTEIRAS

R454

Revista mais educação [recurso eletrônico] / [Editora chefe] Prof.^a Mestre Fatima Ramalho Lefone - Vol. 4, n. 1 (Mar. 2021) -. São Caetano do Sul: Editora Centro Educacional Sem Fronteiras, 2021

1437 p.: il. color

Mensal

Modo de acesso: <<https://www.revistamaiseducacao.com/sumario-v4-n1-2021>>

ISSN:2595-9611 (on-line)

DOI: <https://doi.org/10.51778/2595-9611.v4i1>

1.Educação. 2. Pedagogia. I Ramalho Lefone, Fatima, ed. II. Título

CDU: 37

CDD: 370

Gustavo Moura – Bibliotecário CRB-8/9587

EDITORIAL

Cobriu-me de orgulho e de responsabilidade este convite. A Revista Mais Educação, com um olhar inter e transdisciplinar, detém um Conselho Editorial do mais alto nível sob a batuta da Editora Chefe Professora Mestre Fatima Ramalho Lefone. Este número da Revista Mais Educação apresenta ricas contribuições para a área de educação, no que diz respeito aos temas abordados e às diferentes vinculações teórico-metodológicas de seus autores. Nesse conjunto, como em números anteriores, privilegiamos a publicação de textos derivados de pesquisas ou ensaios que discutem temáticas originais, abrindo espaço para aqueles que apresentam abordagens teóricas inovadoras. A Revista Mais Educação é um canal que oportuniza aos autores em seus diversos níveis e modalidades o incentivo, a construção, a inclusão e a divulgação de produções que venham a contribuir na esfera educacional, possibilitando compartilhamento de múltiplos saberes, servindo assim como um mosaico cultural. A Revista se coloca frente às novas demandas contemporâneas e serve como fio condutor para o desenvolvimento de competências e habilidades. Assim, a Revista pressupõe novos paradigmas que se constituem com práticas inovadoras e trocas de experiências sem fronteiras, conseqüentemente em diferenciais percursos de novas formas de ser e fazer. Logo, a Revista Mais Educação possui em seus valores a atuação no fomento e na construção de saberes e seu compartilhamento, desenvolvendo junto aos seus autores e leitores um sentimento de pertencimento e protagonismo em suas produções. Com a visão de ser reconhecida como uma Instituição de excelência e curadoria no campo editorial, constitui-se da divulgação de artigos em âmbito nacional e internacional. Desta feita, a Revista Mais Educação não parou nestes momentos turvos que estamos passando desde 2020. Os seus Editores e autores não pararam, vêm trabalhando de forma remota em razão do isolamento social e da suspensão das atividades acadêmicas presenciais. Por isso, somos sempre lembrados de que vivemos em tempos de exceção. A despeito do trabalho emergencialmente remoto desenvolvido com dificuldades e dúvidas neste tempo de pandemia, a Revista Mais Educação está de pé e a ordem para todos os seus autores e leitores. Atribuo também considerações sobre a estética visual da Revista, seja na capa ou em suas páginas, como no layout, muito bem formatado e de fácil visualização. Por também fazer parte do grupo de editores de outros periódicos, sei como é difícil conseguir manter este nível de excelência. Neste ano de 2021, atípico para todos, julgamos o quão é oportuno estudos acadêmicos e científicos sobre o ensino em geral no contexto da humanização das relações interpessoais, que está mobilizando pais, professores, estudantes no sentido de utilizar ferramentas e plataformas da Internet para garantir a educação como direito de todos e dever do Estado e da família. Por todo exposto, os textos aqui colecionados expressam-se favoráveis à pluralidade cultural, apresentam propostas educacionais transformadoras e registram o compromisso de todos os atores envolvidos por uma sociedade democrática mais justa e fraterna. Desejo boa leitura a todos e todas! Honra-me edificar este Editorial.

Prof^o Elias Rocha Gonçalves

Bolsista de Produtividade em Pesquisa pela Capes.

Pós Doutor em Organização e Administração Escolar - Universidade do Minho-Braga-Portugal.

Membro do Conselho Editorial da Revista Mais Educação

CONSELHO EDITORIAL

Rodrigo da Silva Gomes
 Patrícia Regina de Moraes Barillari
 Lindalva Freitas
 Lucinéia Contiero
 Jayson Magno da Silva
 Luiz Gonzaga Lapa Júnior
 Mário César Amorim de Oliveira
 Marcos Serafim dos Santos
 Humberto Lourenção
 Marcus Vinicius de Melo Oliveira
 Alex Rodolfo Carneiro
 Hercules Guimarães Honorato
 William Bezerra Figueiredo
 Teresa da Glória Paulo
 Elias Rocha Gonçalves

EDITORA-CHEFE

Fatima Ramalho Lefone

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DE TEXTOS

Fatima Ramalho Lefone
 Rodrigo da Silva Gomes

PROGRAMAÇÃO VISUAL E DIAGRAMAÇÃO

Fabiola Larissa Tavares

PROJETO GRÁFICO

Mônica Magalnik

COPYRIGHT

REVISTA MAIS EDUCAÇÃO
 Editora Centro Educacional Sem Fronteiras (Março, 2021) - SP

Publicação Mensal e multidisciplinar vinculada a Editora Centro Educacional Sem Fronteiras.

Os artigos assinados são de responsabilidade exclusiva dos autores e não expressam, necessariamente, a opinião do Conselho Editorial

É permitida a reprodução total ou parcial dos artigos desta revista, desde que citada a fonte.

Rua Manoel Coelho, nº 600, 3º andar sala 313|314 - Centro São Caetano do Sul – SP CEP: 09510-111

SUMÁRIO

- 12 A ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA AS ENTIDADES QUE ATUAM CONTRA A SUPERPOPULAÇÃO DE CÃES E GATOS**
Bruna Lourencette
- 20 A ALFABETIZAÇÃO E O LETRAMENTO NOS PRIMEIROS ANOS ESCOLARES**
Ália Soares João Gonçalves
- 27 A ARGUMENTAÇÃO EM TEXTOS DISSERTATIVOS**
Darci Gonçalves dos Santos Paixão
- 33 A ARTE COMO CONTRIBUIDORA NOS ASPECTOS EMOCIONAIS DAS CRIANÇAS**
Andrea Augusta Cordeiro Domingos
- 49 A AVALIAÇÃO EDUCACIONAL: INCLUI OU EXCLUI O EDUCANDO?**
Jucineide Pereira da Silva Batista
Samanta Valéria da Silva Borges
Michelle Paula de Oliveira Courel
Silvia Aparecida Braz Rodrigues
Talita França Silva de Souza
- 62 A CIDADE COMO LOCUS DAS IDEIAS POLÍTICAS: ENTRE A ANTIGUIDADE GREGA E A ATUALIDADE BRASILEIRA**
Fábio Bragança Zago
- 75 A CONTRIBUIÇÃO DE MARC BLOCH EM SUA OBRA APOLOGIA DA HISTÓRIA OU O OFÍCIO DO HISTORIADOR**
Ronan de Oliveira Cordeiro
- 82 A CONTRIBUIÇÃO DOS CONCEITOS DA PSICOPEDAGOGIA PARA A FORMAÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES**
Roberta Guasti de Paula e Silva Claussen
- 96 A DISSEMINAÇÃO DOS CONCEITOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL**
Francielton Custódio
- 106 A DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR E O ADMINISTRADOR DOCENTE NO CONTEXTO CONTEMPORÂNEO**
Hildecide de Souza Dantas
- 122 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL: PERSPECTIVA INOVADORA DE ENSINO E APRENDIZAGEM**
Alcione Oliveira de Souza
- 132 A ESCOLA E O CURRÍCULO EM TEMPOS DE PANDEMIA E DISTANCIAMENTO SOCIAL**
Roberto Domingos Minello
- 143 A ETNOTEOCRACIA DEMOCRÁTICA DO ESTADO DE ISRAEL: PRESSUPOSTOS, IMPLICAÇÕES E DESAFIOS À TEORIA DEMOCRÁTICA**
Rui Samarcos Lora
- 158 A FILOSOFIA DOS FÍSICOS E A FILOSOFIA DOS FILÓSOFOS: UM CAMINHO PARA O ÊXITO**
Rafael Ferreira Fernandes
Júlio Pereira da Silva
Nailton Dutra dos Santos
- 173 A FORMAÇÃO E A PRÁTICA: CONTEXTO NA ATUAÇÃO DO PROFESSOR DE CIÊNCIAS NATURAIS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL**
Sérgio Luiz da Silva
Kátia Cristina da Silva
- 186 A FUNÇÃO DAS HISTÓRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL**
Fabiana Galvão Romeiro Nunes

- 198 A GEOGRAFIA, O MEIO AMBIENTE E A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL**
Daniela Pereira da Silva
- 209 A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NA RELAÇÃO PROFESSOR - ALUNO NO AMBIENTE ESCOLAR**
Carlene Aguiar Pereira
- 222 A IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA NEUROCOGNIÇÃO**
Cláudia Del Papa Hostin
- 237 A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS ANOS INICIAIS**
Aguinaldo Aparecido Sanches
- 248 A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL**
José Luís Padilha
- 257 A IMPORTÂNCIA DA INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO DAS ARTES VISUAIS**
Carmilene da Silva Lins
- 273 A IMPORTÂNCIA DA MUSICALIZAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA**
Aretha Rodrigues Martins
- 287 A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA NO DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ALUNO**
Maria José Tavares de Lima
Wilza Carla Pegado da Costa Bandeira
Sibele Maria de Alexandria Silva
- 299 A IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO**
Luciana de Almeida Rodrigues
- 306 A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO E DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL**
Marcela Zacarias da Cruz
- 316 A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS LÚDICOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL**
Fabíola Adriana Rodrigues de Oliveira Castilho
- 328 A INCLUSÃO DAS CRIANÇAS NA REDE REGULAR DE ENSINO NA EDUCAÇÃO INFANTIL**
Eliane Silva Farias
- 341 A INFLUÊNCIA DA TECNOLOGIA DIGITAL COMO APOIO NA EDUCAÇÃO E ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS DOS ANOS INICIAIS**
Alessandra Faustino Gonçalves
- 352 A INTERVENÇÃO DO PSICOPEDAGOGO NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO**
Adriana Ramos Matos
- 364 A MÚSICA NO CONTEXTO DA APRENDIZAGEM INFANTIL**
Liliane Cristina dos Santos Rocha
- 370 A OMISSÃO DO LIVRO DIDÁTICO COM RELAÇÃO ÀS QUESTÕES INDÍGENAS**
Anna Carolina Santos
- 380 A PROGRESSÃO GEOMÉTRICA E O NOVO CORONAVÍRUS NO BRASIL**
Cleomacio Miguel da Silva
Gentil Fideles Cavalcanti Filho
- 393 A PSICOMOTRICIDADE COMO CIÊNCIA BENEFICIADORA DA APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS EM IDADE PRÉ-ESCOLAR**
Antônia Roseli da Silva
Juliana Pereira Coutinho

- 403 A PSICOMOTRICIDADE E SEUS IMPACTOS POSITIVOS NO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL EM CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN**
Sandra Regina Luiz Fóss
- 413 A RELAÇÃO DO BRINCAR COM A APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL**
Gloria Conceição da Silva
- 426 A RELEVÂNCIA DAS PRÁTICAS SOCIAIS DE ESCRITA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR**
Alexander Abrantes da Silva
- 449 A UNIVERSIDADE E UNIVERSITÁRIO INDÍGENA: DA RELAÇÃO DE PODER ÀS TROCAS DE SABERES**
Umberto Euzebio
- 463 ADMINISTRAÇÃO VINCULADA À MECÂNICA QUÂNTICA**
Guilherme Abraham Peres
- 474 AFETIVIDADE COMO ELEMENTO FACILITADOR DA APRENDIZAGEM**
Maria Lucia Teixeira Guerra de Mendonça
Rosana Petinatti da Cruz
Marília Moraes Manhães
Alba Marques Vieira Santos
- 480 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS**
Adriana Mara Gallo
- 486 ANÁLISE METODOLÓGICA DOS INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS EM RELAÇÃO ÀS CIDADES INTELIGENTES**
Claudio Noel de Toni Junior
- 499 ANSIEDADE E SUA INTERFERÊNCIA NA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL**
Rodrigo Vagner Chagas de Sena
- 511 APRENDIZAGEM NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA**
Simone Aparecida Marendaz
- 519 ARTE INCLUSÃO: POSSIBILIDADES E DESAFIOS**
Rosana Sousa Almeida
- 536 ARTE INDÍGENA: CONTEXTO E SIGNIFICADO**
Celma Maria da Silva Pedro
- 545 ARTE NA EDUCAÇÃO**
Aparecida Fernandes Manha Rodrigues
- 551 ARTE NO CONTEMPORÂNEO**
Thaís Pagan Simões Pugliesi
- 562 AS ARTES, OS PROFESSORES E AS CRIANÇAS**
Lusia Lusilene de Oliveira Santos
- 570 AS POSSIBILIDADES DOS NEURÔNIOS ESPELHO COM O PSICODRAMA PARA NEUROTÍPICOS E ATÍPICOS**
Márcio Luiz Oliveira de Aquino
- 580 BULLYING NA ESCOLA DE ENSINO REGULAR**
Luiz Feliciano da Silva
- 588 CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO**
Fábio Rodrigues Lemes
Talita Alves Silva
- 594 CONSTRUINDO A LINGUAGEM MATEMÁTICA POR MEIO DOS JOGOS E DAS BRINCADEIRAS**
Érica Maria Renno Villela Dario

- 601 CONTEXTUALIZANDO OS CONTOS DE FADA: INSTRUMENTO DE MEDIAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DOS SABERES**
Gabriela Dantas Cristino Viana
- 612 CONTOS DE FADAS E SUAS PSICOLOGIAS**
Priscilla Anselmo Fontana
- 622 CONTRATOS RURAIS E RISCOS DE TRANSAÇÃO PERSPECTIVA ENTRE O DIREITO E A NOVA ECONOMIA INSTITUCIONAL**
Nacélio Rodrigues Tavares
Fabrício José Piacente
- 634 CURRÍCULO E APRENDIZAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL**
Samanta Moraes de Oliveira
- 647 DANÇA, ARTE E EDUCAÇÃO FÍSICA**
Néllany dos Santos Ribeiro
- 657 DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS E O PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM SOB A ÓTICA DA NEUROPSICOLOGIA**
Maria Silvana Vilas Boas Costa
- 666 DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA O ENSINO REMOTO WHATSAPP COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA**
Uelinton Aparecido Valeriano
- 680 DISCURSOS SOBRE O BRINCAR NO CONTEXTO DA PRÁTICA**
Rafaela Bravo
- 691 DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA E REGISTRO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: APRIMORANDO OLHARES PARA A APRENDIZAGEM**
Regina Maria de Jesus Szuvarcfuter
- 699 EDUCAÇÃO INFANTIL: EXPLORANDO AS CANTIGAS DE RODA**
Maria Inês de Mello Faria Peixoto de Miranda
- 716 EDUCAÇÃO SEXUAL NO AMBIENTE ESCOLAR**
Suzete Alves de Oliveira
- 731 EFEITO DO TREINO DE EQUILÍBRIO SOB CONDIÇÕES DE DUPLA TAREFA NA MARCHA DE INDIVÍDUOS IDOSOS**
Alice Oliveira dos Santos
Nathalia Naziane Rosa
Ana Cristina Silva Araújo
- 744 EIXO NÚMEROS – O ENSINO E APRENDIZAGEM DAS OPERAÇÕES MULTIPLICATIVAS NOS ANOS INICIAIS**
Adriano Correa Toledo Costa
- 752 ENSINANDO MATRIZES, SISTEMAS LINEARES E DETERMINANTES USANDO UM APLICATIVO ONLINE**
Cristiane Martins Fernandes Tavares
Edson Leite Araújo
- 760 ENSINO DE LÍNGUA ADICIONAL: CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS EM SALA**
Izabel Cristina Barbosa de Oliveira
- 770 ESCOLA DA FAMÍLIA**
Elisângela Ribeiro Silva
- 784 GESTÃO EDUCACIONAL E SATISFAÇÃO NO TRABALHO DOS EDUCADORES DAS UNIDADES EDUCATIVAS**
Eduardo Paiva Oliveira
- 792 GRAFFITI NA INTERAÇÃO NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DOS SUJEITOS**
Leliana Pereira da Silva Cardoso

- 807 HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA NO AMBIENTE ESCOLAR**
Eliel Queiroz Barros
- 813 IMPORTÂNCIA DOS JOGOS NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO**
Rogério de Goes Costa
- 823 INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN NO PROCESSO EDUCATIVO: UMA VISÃO PSICOPEDAGÓGICA**
Maria Edina Rodrigues
- 833 INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO CONTEXTO CONTEMPORÂNEO**
Leila Aparecida Abrahão de Andrade
- 840 INCLUSÃO DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA NA EDUCAÇÃO INFANTIL**
Tatiana Pereira da Silva Neves
- 856 INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL**
Deja Ferreira da Silva
- 871 INICIAÇÃO DESPORTIVA DE FUTSAL EM CRIANÇAS DE 6 A 10 ANOS DE IDADE**
Fernando Alves da Silva
- 882 LEITOR LITERÁRIO NA ESCOLA**
Juliana Fernandes da Silva
Sílvia Maria dos Santos Stering
- 894 LETRAR POR MEIO DA MUSICALIDADE: ENTRE SONS, LETRAS E RITMO NA EDUCAÇÃO INFANTIL**
Maria José Tavares de Lima
Wilza Carla Pegado da Costa Bandeira
Sibele Maria de Alexandria Silva
- 906 LITERATURA INFANTIL COMO FORMA DE REPRESENTAÇÃO DO EU DA CRIANÇA**
Léa Maria Cardoso Fernandes
- 921 LITERATURA MATO – GROSSENSE: LEITURA LITERÁRIA E IMAGÉTICA**
Juliana Fernandes da Silva
Sílvia Maria dos Santos Stering
- 930 MESMA IDADE, RITMOS DIFERENTES**
Josiane Henrique de Luna
- 936 METODOLOGIA DE ENSINO BASEADA EM EQUIPES**
Francis Fernando Lobo
- 946 MODELAGEM MATEMÁTICA USANDO OS NÚMEROS DE CASOS DO SARS-COV-2 (COVID-19) NO BRASIL**
Cleomacio Miguel da Silva
Gentil Fideles Cavalcanti Filho
- 962 MODELO GENERALIZADO PARA CÁLCULO DE SÉRIES CONVERGENTES DE POTÊNCIA ÍMPAR**
Sóstenes Rônmel da Cruz
- 974 MÚSICA E DANÇA COMO PROCESSO CULTURAL E HISTÓRICO**
Cristiane Fernandes de Souza Piauilino
- 982 MÚSICA E SUA INFLUÊNCIA NA ALFABETIZAÇÃO**
Fabiani de Andrade Ferreira Sorelli Moreira
- 988 MUSICALIDADE E EDUCAÇÃO NOS DESDOBRAMENTOS CULTURAIS: AS MULTIFACES DA RESISTÊNCIA SOCIAL PELA MÚSICA**
Gisele Santos Fabbo

- 1001 MUSICALIDADE EM CORES**
Gilmara Pereira
- 1016 NEUROCIÊNCIA NA EDUCAÇÃO: ESTUDO SOBRE DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM**
Katia Ferreira dos Santos
- 1030 NÍVEIS DE PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA NAS ESCOLAS ESTADUAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO**
Marco Antonio Campos
- 1039 O ASSÉDIO MORAL COMO UM RISCO POTENCIAL PARA O ADOECIMENTO PSÍQUICO NAS ORGANIZAÇÕES**
Tebas Verena Nogueira e Silva
- 1045 O BRINCAR HEURÍSTICO: A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL**
Priscila Bezerra Cardoso de Oliveira
- 1054 O COMBATE AOS CRIMES EM RESERVAS AMBIENTAIS**
Francielton Custódio
- 1065 O CONHECIMENTO COMO PRINCIPAL AUXÍLIO AO ALUNO COM TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO**
Simone Aparecida Marendaz
- 1073 O COORDENADOR PEDAGÓGICO ENTRE A FORMAÇÃO E A PRÁTICA DOCENTE**
Camila Borba De Moraes Cavallero
- 1084 O ENSINO DA DISCIPLINA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (RI) NA ACADEMIA DA FORA AÉREA (AFA) E SEU PAPEL NO PREPARO PARA NOVAS GUERRAS**
Humberto José Lourenção
- 1093 O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA E O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO**
Adriana Sampaio Ramiro Sabadini
- 1103 O GRAFISMO INFANTIL**
Carolina de Pádua Ferreira
- 1113 O IMPACTO DA COVID-19 NO ENSINO SUPERIOR EM ANGOLA: CASO DA PROVÍNCIA DO UIGE**
Teresa da Glória Paulo
- 1122 O LÚDICO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL**
Célia Maria Natalim Zarelli
- 1130 O PAPEL DA ESCOLA NO DESENVOLVIMENTO DO ALUNO AUTISTA**
Amanda de Sousa Coelho
- 1142 O PAPEL DA FAMÍLIA NO CONTEXTO ESCOLAR**
Edna Maria da Silva Barreto
- 1152 O PAPEL DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA**
Adriana Meira Palma Gomes
- 1164 O PERCURSO DO COORDENADOR PEDAGÓGICO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**
Ilma Tânia Ciriaco Magalhães
- 1188 O PLEISTOCENO EM BARAÚNA (PB): A UTILIZAÇÃO DE FÓSSEIS ENCONTRADOS NA LAGOA DA CARAIBEIRA COMO FORMA DE TRABALHAR PALEONTOLOGIA NO ENSINO MÉDIO**
José Bruno da Costa Silva
Talita Kelly Pinheiro Lucena
Marcus José Conceição Lopes

- | | |
|---|--|
| <p>1202 O PROFESSOR ALFABETIZADOR E A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS NO ENSINO DA LEITURA
Maria de Fátima Moura Silva</p> | <p>1296 PRÁTICA EDUCATIVA NA PRIMEIRA INFÂNCIA: A CONTRIBUIÇÃO DAS ARTES VISUAIS NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM
Mariza Donizete Pereira de Moraes Beltrame</p> |
| <p>1210 O TEATRO E OS JOGOS DRAMÁTICOS NA ESCOLA
Ezia Derly Dias Cangirana</p> | <p>1307 PRINCÍPIOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS E O SUJEITO SOCIAL DE PAULO FREIRE
Josefa Gomes dos Santos Melo
Lindalva José de Freitas</p> |
| <p>1219 O TRABALHO LÚDICO COM A MATEMÁTICA E A CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN

Cristiane Teles Avelar</p> | <p>1318 PROCESSO DE INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA: INTERVENÇÕES PSICOPEDAGÓGICAS
Fabiani Poli de Figueiredo</p> |
| <p>1230 OBJETO DE APRENDIZAGEM PARA O ENSINO DE SISTEMAS DE EQUAÇÕES LINEARES APLICADO AS LEIS DE KIRCHHOFF
Fábio Mendes Ramos</p> | <p>1332 PROFISSÃO PROFESSOR – SER OU NÃO SER? SÓ AMOR NÃO BASTA
Maria de Lourdes Rodrigues dos Santos de Freitas</p> |
| <p>1240 OS CONTOS DE FADAS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Elaine Rezende Silva Mourad</p> | <p>1342 PROTAGONISMO INFANTIL
Elis Carvalho Ferreira da Silva</p> |
| <p>1254 OS JOGOS E SUAS INFLUÊNCIAS HISTÓRICAS
Laura de Oliveira</p> | <p>1347 REFLEXÕES SOBRE O ENSINO E A APRENDIZAGEM DO EIXO ESTRUTURANTE GEOMETRIA NOS CICLOS INTERDISCIPLINAR E AUTORAL NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SÃO PAULO
Silvério de Siqueira Bezerra</p> |
| <p>1263 OS JOGOS SIMBÓLICOS NA LUDOPEDAGOGIA
Adriana Silva Procopio</p> | <p>1352 RELEVÂNCIA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA ATUAR NA INCLUSÃO DOS ALUNOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
Alcione Oliveira de Souza</p> |
| <p>1273 OS JOGOS TRADICIONAIS SOB A INFLUÊNCIA AFRICANA
Renata Oliveira da Silva Costa</p> | <p>1362 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS OFERECIDOS PARA O APOIO E ACOMPANHAMENTO A INCLUSÃO NA RME - REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO PAULO
Erica Baraçal Bruno</p> |
| <p>1281 OS PROBLEMAS RELACIONADOS À EVASÃO ESCOLAR
Luiz Feliciano da Silva</p> | |
| <p>1289 PANDEMIA E ENSINO FUNDAMENTAL: RESSIGNIFICANDO METODOLOGIAS DE ENSINO
Daniela Abila Dourado Alves</p> | |

- 1372 SISTEMA IOT DE ACIONAMENTO DE CARGA ELÉTRICA PLUG AND PLAY**
Sandro César Silveira Jucá
Raul Gabriel Carvalho de Melo
Manuel Paulo de Lima Junior
- 1383 SURGIMENTO DO UNIVERSO NA GEOGRAFIA: PERCEPÇÕES E REPRESENTAÇÕES DE PROFESSORES, EDUCANDOS E LIVROS DIDÁTICOS**
Rafael Rodrigo da Silva
- 1396 SUSTENTABILIDADE E CIDADANIA**
Francielton Custódio
- 1406 UM OLHAR SOBRE A CULTURA AFRICANA NA ESCOLA**
Cláudia Aparecida de Oliveira Werneck
Regina
- 1413 UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS NA ESCOLA BÁSICA: ESTUDO DE CASO DO COLÉGIO ESTADUAL DR. JOÃO D ABREU – NOVO ALEGRE – TO**
Aline Vieira da Silva Ferreira
Adriano Alves de Castro e Silva
Marinete Ferreira de Araujo
Maria Ferreira de Araujo
Marlene Araujo Ferreira
Telma da Cruz Mercês da Silva
- 1428 VIDEOSANÇA E DANÇA COM MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA: PRÁTICAS DE DANÇA E TECNOLOGIA**
Fernanda Gimenes

VOLUME 4, NÚMERO 1
MARÇO 2021

WWW.REVISTAMAISEDUCAO.COM

ISSN 2595-9611

METODOLOGIA DE ENSINO BASEADA EM EQUIPES

Francis Fernando Lobo¹

RESUMO: O presente artigo é uma análise sobre a importância da Metodologia de Ensino Baseada em Equipes. O aspecto fundamental da concepção de trabalhos de equipe eficaz é reconhecer que o sucesso depende de uma boa interação entre seus componentes. A intervenção do professor – facilitador deve ser adiada, permitindo que o próprio grupo busque a solução de seus problemas. Tal metodologia promove um melhor aproveitamento dos estudos dos componentes curriculares e conseqüentemente uma melhor assimilação por parte dos educandos oferecendo-lhes a oportunidade de aprender ludicamente, contribuindo em equipes com seu conhecimento prévio, conhecimento adquirido e conseqüentemente, desenvolvendo sua criticidade. Resulta, portanto, um espaço de maior integração entre os elementos educacionais: educando, conteúdos e o professor, como facilitador de todo esse processo.

Palavras-Chave: Equipes; Professor-facilitador; Ensino, Aprendizagem; Metodologia.

¹ Graduação: Licenciatura em História; : Licenciatura em Pedagogia; Especialização em Supervisão, Orientação e Inspeção Escolar com foco em Multiculturalismo; Especialização em Psicopedagogia e História do Brasil.

INTRODUÇÃO

O presente artigo objetiva promover um melhor aproveitamento dos estudos dos componentes curriculares e consequentemente uma melhor assimilação por parte dos educandos. Como objetivo específico, oferecer ao educando a oportunidade de aprender ludicamente, contribuindo em equipes com seu conhecimento prévio, conhecimento adquirido e consequentemente, desenvolvendo sua criticidade. Promover um espaço de maior integração entre os elementos educacionais: educando, conteúdos e o professor, como facilitador de todo esse processo. Como hipótese, atribui à seguinte questão: Qual a eficácia da Metodologia de Aprendizagem baseada em equipes?

Para o desenvolvimento da hipótese, utiliza-se o método indutivo, o qual considera o conhecimento como baseado na experiência; a generalização deriva de observações de casos da realidade concreta e são elaborados a partir de constatações particulares. Classifica-se também como pesquisa experimental e participante.

Os autores pesquisados para a fundamentação teórica foram: Bollela, Senger, Tourinho (2014), Amaral, Faria, Coelho, Pisoni (2012), Vygotsky (1994) e Hoffmann (2000).

Para corresponder à hipótese de que a Metodologia de Aprendizagem Baseada em Equipes é eficaz, buscou-se com esse trabalho, aplicar em diversos grupos de alunos do Ensino Médio, atividades em equipes e avaliações dos conteúdos propostos. Utilizou-se também, para constatar a veracidade da Metodologia, entrevistas com os alunos por meio de redes

sociais, sobre a participação dos mesmos no processo de aprendizagem em equipes.

CONTRIBUIÇÕES LITERÁRIAS

A autora Eleonora Altruda de Faria (2010, p.13), na obra “Educação: Tendências e Perspectivas”, na Unidade I, “Breve Panorama da Educação no Brasil e no Mundo” destaca que antes de tudo, é necessário esclarecer que a palavra “educação” implica numa avaliação positiva e que a finalidade da educação é produzir indivíduos educados. Ressalta também que tornar “humano” o homem, educá-lo, não é tarefa fácil, sobretudo, não é algo que se realize de uma única forma. Cada civilização torna “humano” o homem – isto é, indica-lhe certas formas de comportamento consideradas adequadas. Educar é, fundamentalmente, adaptar o homem ao meio em que nasceu e transmitir-lhe os valores e conhecimentos sobre os quais assenta a sociedade em que se insere.

Faria (2010), também ressalta das metas lançadas na Conferência Internacional sobre Educação, realizada no ano 2000 em Dacar. Mais de 160 países se reuniram no Senegal, definindo objetivos, em seis áreas. As metas, resumidamente, eram as seguintes:

1. Ampliar e aperfeiçoar os cuidados e a educação para a primeira infância, especialmente no caso das crianças mais vulneráveis e em situação de maior carência.
2. Assegurar que, até 2015, todas as crianças, particularmente as meninas, vivendo em circunstâncias difíceis e as pertencentes a minorias étnicas, tenham acesso ao ensino primário gratuito, obrigatório e de boa qualidade.

3. Assegurar que sejam atendidas as necessidades de aprendizado de todos os jovens e adultos por meio de acesso equitativo a programas apropriados de aprendizagem e de treinamento para a vida.

4. Alcançar, até 2015, uma melhoria de 50% dos níveis de alfabetização de adultos, especialmente no que se refere às mulheres, bem como acesso equitativo à educação básica e contínua para todos os adultos.

5. Eliminar, até 2005, as disparidades de gênero no ensino primário e secundário, alcançando, em 2015, igualdade de gêneros na educação, visando principalmente garantir que as meninas tenham acesso pleno e igualitário, bem como bom desempenho, no ensino primário de boa qualidade.

6. Melhorar todos os aspectos da qualidade da educação e assegurar a excelências de todos, de forma a que resultados de aprendizagem reconhecidos e mensuráveis sejam alcançados por todos, especialmente em alfabetização linguística e matemática e na capacitação essencial para a vida.

Os autores Valdes Roberto Bollela, Maria Helena Senger, Francis S. V. Tourinho e Eliana Amaral, no artigo *Aprendizagem baseada em equipes: da teoria à prática*, apresentam o conceito de aprendizagem baseada em equipes; Destacam que é uma estratégia instrucional desenvolvida para cursos de administração nos anos 1970, por Larry Michaelsen, direcionada para grandes classes de estudantes. Procurava criar oportunidades e obter os benefícios do trabalho em pequenos grupos de aprendizagem, de modo que se possa formar equipes de 5 a 7 estudantes, que trabalharão no mesmo espaço físico (sala de

aula). Pode ser usado para grupos com mais de 100 estudantes e turmas menores, com até 25 alunos. Em 2001, o governo norte-americano decidiu financiar educadores das ciências da saúde para que incorporassem novas estratégias de ensino e o TBL (Team-based learning: from theory to practice) foi escolhido para ser disseminado. Como resultado, várias escolas de diferentes áreas tiveram professores treinados, especialmente as escolas médicas.

Os mesmos autores destacam que o TBL pode substituir ou complementar um curso desenhado a partir de aulas expositivas, ou mesmo aplicando outras metodologias. Não requer múltiplas salas especialmente preparadas para o trabalho em pequenos grupos, nem vários docentes atuando concomitantemente. Além disso, propõe-se a induzir os estudantes à preparação prévia (estudo) para as atividades em classe. Os estudantes não precisam ter instrumentações específicas para o trabalho em grupo, já que eles aprendem sobre o trabalho colaborativo na medida em que as sessões acontecem.

Coelho e Pisoni (2012), destacam no artigo “Vygotsky: sua teoria e a influência na educação”, que, segundo a teoria vygotskyana, as características humanas não estão presentes desde o nascimento, nem são simplesmente resultados das pressões do meio externo. Elas são resultados das relações homem e sociedade, pois quando o homem transforma o meio na busca de atender suas necessidades básicas, ele transforma-se a si mesmo. A criança nasce apenas com as funções psicológicas elementares e a partir do aprendizado da cultura, estas funções transformam-se em funções psicológicas superiores, sendo estas o controle consciente

do comportamento, a ação intencional e a liberdade do indivíduo em relação às características do momento e do espaço presente. O desenvolvimento do psiquismo humano é sempre mediado pelo outro que indica, delimita e atribui significados à realidade. Também ressaltam que, segundo Vygotsky (1994), a cultura é parte constitutiva da natureza humana, pois o desenvolvimento mental humano não é passivo, nem tão pouco independente do desenvolvimento histórico e das formas sociais da vida. O desenvolvimento mental da criança é um processo contínuo de aquisições, desenvolvimento intelectual e linguístico relacionado à fala interior e pensamento. Ressaltam também que, Vygotsky (1994), teórico por excelência, afirma também que a aprendizagem é um processo contínuo e a educação é caracterizada por saltos qualitativos de um nível de aprendizagem a outro, daí a importância das relações sociais. O desenvolvimento e a aprendizagem estão inter-relacionados desde o momento do nascimento, o meio físico ou social influenciam no aprendizado das crianças de modo que chegam as escolas com uma série de conhecimentos adquiridos. Na escola a criança desenvolverá outro tipo de conhecimento. Assim se divide o conhecimento em dois grupos: aqueles adquiridos da experiência pessoal, concreta e cotidiana em que são chamados de 'conceitos cotidianos ou espontâneos' em que são caracterizados por observações, manipulações e vivências diretas da criança, já os 'conceitos científicos' adquiridos em sala de aula se relacionam àqueles não diretamente acessíveis à observação ou ação imediata da criança. A escola tem papel fundamental na formação dos conceitos científicos, proporcionando à criança

um conhecimento sistemático de algo que não está associado à sua vivência direta principalmente na fase de amadurecimento.

Destacam também, Coelho e Pisoni (2012), que a escola deve estar atenta ao aluno, valorizar seus conhecimentos prévios, trabalhar a partir deles, estimular as potencialidades dando a possibilidade de este aluno superar suas capacidades e ir além ao seu desenvolvimento e aprendizado. Para que o Professor possa fazer um bom trabalho, ele precisa conhecer seu aluno, suas descobertas, hipóteses, crenças, opiniões desenvolvendo diálogo criando situações em que o aluno possa expor aquilo que sabe. Assim os registros, as observações são fundamentais tanto para o planejamento e objetivos quanto para a avaliação.

Sobre a avaliação do ensino, Hoffmann (2015, p.19), evidencia que a avaliar é dinamizar oportunidades de reflexão e exige um acompanhamento permanente do professor, propondo sempre ao aluno novas questões, novos desafios. Dessa maneira, a avaliação deixa de ser um momento terminal do processo educativo como acontece hoje e passa a representar a busca incessante pela compreensão das dificuldades do educando e a dinamização de novas oportunidades de conhecimento. Na visão construtivista, o interesse do aluno está intimamente relacionado às questões cognitivas. A curiosidade desperta o interesse, e a criança curiosa, pergunta muito, é atenta à explanação do professor, procura explicações para o que foi apresentado, lê a respeito. As questões são encaradas como desafios a serem enfrentados. O aluno passa a se sentir seguro diante de determinadas questões colocadas pelo

professor, entusiasmado de colocar à prova suas descobertas, sem medo de errar. Dessa maneira ele tenta mais, inventa mais e conseqüentemente faz novas descobertas.

METODOLOGIA DE ENSINO BASEADA EM EQUIPES

De acordo Bollela, Maria Senger, Tourinho e Amaral (2014), realizados no Simpósio de Tópicos fundamentais para a formação e o desenvolvimento docente para professores dos cursos da área da saúde, a metodologia tem sua fundamentação teórica baseada no construtivismo, em que o professor se torna o facilitador para a aprendizagem em um ambiente despido de autoritarismo e que privilegia a igualdade. As experiências e os conhecimentos prévios dos alunos devem ser evocados na busca da aprendizagem significativa. A vivência da aprendizagem e a consciência de seu processo (metacognição) são privilegiadas. Outra importante característica do construtivismo é a aprendizagem baseada no diálogo e na interação entre os alunos, o que contempla as habilidades de comunicação e trabalho colaborativo em equipes, que será necessária ao futuro profissional e responde às diretrizes curriculares nacionais brasileiras. Permite a reflexão do aluno na e sobre a prática, o que leva às mudanças de raciocínios prévios.

Apresentam os mesmos autores as razões para o experimento dessa ferramenta educacional denominada Metodologia de Ensino Baseada em Equipes, evidenciando que o cumprimento sequencial das etapas é catalisador da formação de ricas equipes de aprendizagem. O trabalho em equipe é

exigência das Diretrizes Curriculares Nacionais, bem como do mundo atual, interdependente, demandando uma educação profissional transformadora. Dessa forma, elencaram quatro princípios essenciais do processo da aplicação da ferramenta:

1. os grupos devem ser heterogêneos, devidamente formados (por cinco a sete membros), com composição mantida por longos períodos (todas as unidades ou módulos do curso).
2. Os estudantes devem ser responsabilizados pelo trabalho individual e em grupo.
3. As tarefas realizadas pelo grupo devem promover aprendizagem e desenvolvimento da equipe.
4. Estudantes devem receber feedback frequente e oportuno.

Afirmam ainda os autores que, quanto maior e mais efetiva a interação entre os membros da equipe, mais disposta e capaz estará a equipe para enfrentar os desafios propostos. Os estudos mostram que 98% das vezes, o desempenho da equipe vai superar o desempenho do seu melhor membro da equipe isoladamente. Resultado que deve ao desenvolvimento de cada estudante dentro das equipes, ou pequenos grupos.

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DE ENSINO BASEADA EM EQUIPES

A aplicação da Metodologia de Ensino Baseada em Equipes aconteceu no período denominado 3º Bimestre Letivo da Escola Técnica Estadual – ETEC – Padre Carlos Leôncio da Silva, na cidade de Lorena-SP. As turmas

escolhidas para aplicação da ferramenta foram as turmas de 2º ano do Ensino Técnico Integrado ao Médio, aos cursos de Informática para Internet, Administração e Marketing. A faixa etária dos alunos é de 15-16 anos e o componente para aplicação de todas as etapas, o componente curricular de História, com um total de 2 horas/aulas por semana.

O tema escolhido para a aplicação e uso da Metodologia, Mundo Antigo Crescente Fértil. Contemplando, de acordo com o Plano de Curso e Parâmetros Curriculares: civilizações antigas, contribuição social, política, econômica e cultural dos povos do Mundo Antigo - Egito e suas contribuições para a evolução da Humanidade.

Para a realização das atividades que contemplam a Metodologia de Ensino Baseada em Projetos, aconteceram algumas adaptações que, de maneira alguma, atrapalharam o resultado do método. As turmas têm um total em média de 40 alunos e, para facilitar a aplicação das etapas e desenvolvimento pedagógico, atribuiu-se uma divisão em 05 (cinco) equipes de no máximo 08 alunos participantes.

A primeira etapa da aplicação da Ferramenta Pedagógica baseada em equipes, aconteceu com a distribuição de alguns materiais em textos e imagens, contendo conteúdos de apoio ao estudo da Civilização Egípcia. Todos os alunos tiveram acesso ao material de apoio, de forma escrita e nas plataformas de comunicação das redes sociais. Durante as aulas do mês de agosto de 2016, o Professor Francis Fernando Lobo, aplicou aproximadamente 04 (quatro) aulas expositivas sobre o conteúdo em estudo: Egito Antigo. Utilizou-se para esse momento, alguns

slides em Power point, explorando conceitos e imagens.

A segunda etapa da aplicação da Metodologia aconteceu de forma dinâmica. O Professor dividiu a temática em aproximadamente 06 (SEIS) pequenos temas. Cada dupla de aluno, munido com materiais de pesquisa e do próprio material de apoio, pôde estudar e, durante 04 (quatro) aulas, apresentar os temas, dialogando com todos os demais alunos e com o professor, que atuou como mediador de todas as apresentações. O Estudo apresentou as seguintes temáticas:

1. As ciências no antigo Egito e as relações de trabalho;
2. A sexualidade no Egito Antigo;
3. Mitologia egípcia e intelectualidades;
4. O início das tarefas medicinais e as curiosidades;
5. O poder;
6. Magia e Mistérios.

A terceira etapa da aplicação da ferramenta pedagógica, Metodologia de Ensino Baseada em Equipes, realizou-se com a aplicação de uma Avaliação Individual de Múltiplas Escolhas. Cada aluno recebeu um caderno de questões e um gabarito para anotações. A avaliação contendo 20 (vinte) questões com um valor de 4 (quatro) pontos para cada questão foi trabalhada da seguinte forma: contemplou todo o conteúdo estudado: Mundo Antigo do Crescente Fértil – Egito Antigo; cada questão contendo 04 (quatro alternativas) a, b, c e d, facilitando ao aluno a distribuição dos 4 (quatro) pontos nas alternativas. Apenas uma alternativa de cada questão responde corretamente ao que fora solicitado. A diferença das demais avaliações com questões alternativas é a aplicação da mesma. O aluno

tem a oportunidade de distribuir os pontos da questão de forma aleatória nas opções de respostas. Muitas vezes uma questão e outra contêm respostas similares e, na dúvida, pode aplicar a distribuição dos valores da questão. O gabarito entregue para cada aluno também é confeccionado de forma diferenciada, deixando espaço para o aluno escrever a pontuação que julgar equivalente para cada questão. Para facilitar a compreensão, o Professor aplicou no início da avaliação, toda a instrução necessária. Exemplificou que uma questão pode ter até 04 (quatro) respostas com 01 (um) ponto cada. Apresentou aos alunos as menções que seriam aplicadas mediante o gabarito preenchido. O total da avaliação resulta em 80 (oitenta) pontos. A distribuição dos pontos na conversão das Menções, obedeceu à seguinte ordem: de 0 a 20 pontos = menção I (insatisfatória), de 21 a 40 pontos = menção R (regular), de 41 a 69 pontos = menção B (bom) e de 70 a 80 pontos = menção MB (muito bom)

A quarta etapa do Processo de Metodologia de Ensino Baseada em Equipes aconteceu de forma bastante peculiar. Os alunos, distribuídos em grupos (para facilitar, contamos com cinco grupos), receberam suas provas para uma nova avaliação. Uma avaliação em Equipes. Cada grupo recebeu um novo gabarito para analisar as questões e respondê-las novamente, não sendo permitida a alteração das questões individuais. O novo gabarito foi confeccionado de forma diferenciada. As respostas ficaram encobertas com um adesivo. Após as discussões sobre as alternativas, o grupo poderia retirar o adesivo na alternativa que elencou como correta. Também foi permitido distribuir a pontuação

nas alternativas, caso o grupo ainda tivesse dúvida. A distribuição da pontuação ficou estabelecida pelo Professor, da seguinte forma: 01 (um) adesivo retirado e a resposta sinalizando estar correta = 4 (quatro) pontos, dois adesivos retirados, passa a questão valer apenas 2 (dois) pontos e três adesivos retirados, passa a questão ter apenas o valor de 1 (um) ponto. Nesse momento os alunos puderam verificar suas alternativas, questioná-las e escolherem as que julgarem corretas, anotando-as num outro gabarito especial. Nota-se que os alunos já acumulam alguns instrumentos de avaliação para a mesma atividade. Realizada a análise de todas as questões, puderam os alunos, efetuar o somatório dos pontos individuais e da equipe. Muitos alunos mantiveram a pontuação, outros tiveram pontuação em equipe menor que a pontuação individual e conseqüentemente, muitos alunos tiveram sua pontuação maior em equipe se comparada à pontuação individual.

A quinta etapa do desenvolvimento da metodologia aconteceu em equipes. Cada equipe recebeu um caderno de redação para a produção coletiva de uma produção textual respondendo à um problema. O problema para ser resolvido não é necessariamente uma questão dissertativa e sim, exige do grupo um raciocínio lógico sobre todos os passos da metodologia vivenciada. A questão problema foi: “O Egito é a primeira e mais importante Civilização do Mundo Antigo” – qual a necessidade do mundo contemporâneo estudar os legados do Egito Antigo?

A última etapa da ferramenta pedagógica denominada Metodologia de Ensino Baseada em Equipes aconteceu com uma avaliação dos pares. Cada grupo recebeu uma folha com

questões relacionadas à participação de todos os integrantes do grupo. Todos os alunos do grupo foram avaliados por todos os colegas. O objetivo dessa avaliação é proporcionar à equipe um momento de diálogo sobre as contribuições de cada um para o desfecho da atividade em grupo.

Para concluir a atividade baseada em equipes, o Professor Francis Fernando Lobo, realizou uma roda de conversa com todos os alunos para, esclarecimentos gerais e devolutiva de todo o processo. Nota-se também a atuação dos alunos nos procedimentos de pontuação, ou seja, supervisionado pelo Professor, todos tiveram ampla abertura para a correção e pontuação das próprias avaliações. Também foi aplicado aos alunos uma entrevista por escrito, colhendo os argumentos individuais sobre a Metodologia Baseada em Equipes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nota-se que a Metodologia de Ensino e de Aprendizagem baseada em equipe desperta no aluno um maior interesse pelo estudo. Cada aluno pôde, por meio da entrevista individual realizada, relatar suas experiências nas diversas etapas da aplicação da metodologia. A metodologia proporciona aos alunos uma ferramenta pedagógica de aprendizagem de forma dinâmica e participativa. Todos os alunos participam ativamente de todo o processo. Contribui a metodologia para o enriquecimento cultural e científico dos alunos no processo de formação e aprendizagem.

A experiência aplicada aos alunos comprovou a eficácia da metodologia em todos os aspectos, principalmente no envolvimento de todos na construção do saber. A Metodologia pode ser aplicada em qualquer turma escolar e em qualquer componente curricular. Pode ser adaptada para a realidade das salas de aula e os materiais também podem ser confeccionados de forma adaptada, customizando e evitando valores elevados.

REFERÊNCIAS

BOLLELA, Valdes Roberto, Senger Helena, Tourinho S.V. Francis e Amaral Eliana – **Aprendizagem baseada em equipes: da teoria à prática** – Medicina – Ribeirão Preto 2014 – <http://revista.fmrp.usp.br> Data de Acesso:27/01/2021.

COELHO, Luana e Pisoni Silene. **Vygotsky: sua teoria e a influência na educação**(http://facos.edu.br/publicacoes/revistas/eped/agosto_2012/pdf/vygotsky__sua_teoriam_e_a_influencia_na_educacao.pdf).Data de Acesso:27/01/2021.

FARIA, Eleonora Altruda. **Educação: Tendências e Perspectivas**. São Paulo: Know How, 2010.

HOFFMAN, Jussara. **Avaliação Mediadora, uma prática da Construção da Pré-Escola a Universidade**. Porto Alegre: Mediação, 2000.

YOUTUBE. **Peer instruction**. (Eric Mazur). Disponível em: - <https://youtu.be/iCDXyIrYNS8> . <http://www.teambasedlearning.org/>. Data de Acesso:27/01/2021

www.revistamaiseduacao.com
E-mail: artigo@revistamaiseduacao.com

Rua Manoel Coelho, nº 600, 3º andar sala 313|314 - Centro São Caetano do Sul – SP CEP: 09510-111 Tel.: (11) 95075-4417

EDITORA
CENTRO EDUCACIONAL SEM FRONTEIRAS